

Makalah Ilmiah Populer

Analisis Hubungan Suhu Elemen Bakar dan Daya Reaktor Terhadap pH Pendingin Primer

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Annisa Ramadhini/ Elektro Mekanika/ 032200004

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Rio Natanael Wijaya, S.Si., M.Si.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**Analisis Hubungan Suhu Elemen Bakar dan Daya Reaktor Terhadap pH Pendingin
Primer**

Disusun oleh
Annisa Ramadhini/ Elektro Mekanika/ 032200004

Tanggal Pembuatan: 13 Juni 2025

Telah diperiksa dan disetujui pada 14 Juli 2025:
Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu

TT ELEKTRONIK

Dr. Rio Natanael Wijaya, S.Si., M.Si.
NIP 199101042019021001

Analisis Hubungan Suhu Elemen Bakar dan Daya Reaktor Terhadap pH Pendingin Primer

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF FUEL ELEMENT TEMPERATURE AND REACTOR POWER TO PRIMARY COOLANT PH

Annisa Ramadhini

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia-BRIN, Jl. Babarsari, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281

*E-mail korespondensi: annisaramdhin28@gmail.com

ABSTRAK

Analisis Hubungan Suhu Elemen Bakar dan Daya Reaktor Terhadap pH Pendingin Primer. Komponen struktur dan sistem reaktor khususnya sistem pendingin primer yang sebagai moderator dan perisai radiasi akan mengalami degradasi yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kinerja operasi reaktor. Hal ini berlaku juga pada reaktor kartini yang kini telah beroperasi selama 46 tahun. Oleh karena itu, pentingnya strategi manajemen penuaan reaktor untuk menjaga integritas struktural dan keselamatan operasional jangka panjang. Dalam penelitian ini dilakukan upaya menjaga keselamatan dan keandalan sistem pendingin dengan mengevaluasi pengaruh suhu elemen bakar dan daya reaktor terhadap pH pendingin primer pada Reaktor Kartini Yogyakarta. Data yang diperoleh melalui pengukuran langsung pH dan suhu saat daya reaktor dinaikkan hingga 100 kW menunjukkan nilai pH tetap stabil dalam kisaran 7-7,5 meskipun terjadi peningkatan suhu dan daya. Nilai pH tersebut menunjukkan sistem pendingin dalam menjaga kestabilan kimia berfungsi dengan baik, sehingga mampu mencegah terjadinya korosi pada material reaktor.

Kata kunci: pH Pendingin Primer, Suhu Elemen Bakar, Daya Reaktor, Korosi, Manajemen Penuaan.

ABSTRACT

Analysis of the Relationship between Fuel Element Temperature and Reactor Power to Primary Coolant pH. Structural components and reactor systems, particularly the primary cooling system, which acts as a moderator and radiation shield, will undergo degradation that can affect the safety and performance of reactor operations. This also applies to the Kartini reactor, which has now been in operation for 46 years. Therefore, it is important to implement a reactor aging management strategy to maintain structural integrity and long-term operational safety. In this study, efforts were made to maintain the safety and reliability of the cooling system by evaluating the effect of fuel element temperature and reactor power on the pH of the primary coolant in the Kartini Reactor in Yogyakarta. Data obtained through direct measurements of pH and temperature when reactor power was increased to 100 kW showed that the pH remained stable within the range of 7-7.5 despite increases in temperature and power. These pH values indicate that the cooling system is functioning effectively in maintaining chemical stability, thereby preventing corrosion of reactor materials.

Keywords: Primary Coolant pH, Burner Element Temperature, Reactor Power, Corrosion, Aging Management

PENDAHULUAN

Reaktor nuklir sangat penting untuk membuat energi dan juga untuk semua jenis penelitian, sehingga reaktor nuklir dapat dibagi menjadi dua jenis utama yaitu, reaktor daya dan reaktor riset. Reaktor daya merupakan reaktor nuklir yang menggunakan panas dari reaksi berantai yang terkontrol untuk membuat listrik, panas, dan/ atau mendapatkan uap. Sedangkan, reaktor riset lebih sederhana dan mudah ditangani daripada reaktor daya karena bekerja pada suhu yang lebih dingin dan menggunakan lebih sedikit bahan bakar sehingga produk fisi yang terbentuk saat bahan bakar digunakan jauh lebih sedikit. Reaktor riset dirancang untuk semua jenis hal seperti, penelitian, mengajar, dan membuat radioisotop untuk penggunaan medis dan industri.

Salah satu reaktor riset yang ada di Indonesia adalah Reaktor Kartini yang berada di Yogyakarta. Dalam pengoperasiannya reaktor kartini seperti reaktor penelitian lainnya yang menggunakan sistem pendingin primer berbasis air. Sistem ini menghilangkan panas dari elemen bahan bakar untuk menjaga suhu reaktor tetap terkendali dan memastikan reaktor berjalan dengan aman [1]. Salah satu hal yang sangat penting dalam sistem pendingin ini adalah menjaga kualitas air. Kualitas air dalam sistem pendingin sangat penting untuk menjaga pelat elemen bahan bakar dan seluruh sistem reaktor tidak terkorosi. Pada sistem reaktor menggunakan berbagai macam logam seperti stainless steel yang digunakan pada sistem pendingin primer, *zirconium alloy* digunakan untuk cladding elemen bakar, dan aluminium digunakan untuk tangki reaktor [2]. Kualitas air terutama nilai pH-nya sangat berpengaruh

terhadap terbentuknya korosi pada bahan-bahan di sistem reaktor, sehingga nilai pH air pendingin harus dijaga dalam batas tertentu. Perubahan suhu elemen bakar dan daya reaktor dapat mempengaruhi reaktivitas kimia air pendingin, termasuk nilai pH-nya yang dapat mempengaruhi risiko korosi dan degradasi material sistem pendingin. Selain itu, pH pendingin primer yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko kerusakan mekanis dan kontaminasi radioaktif akibat korosi, yang berpengaruh terhadap keselamatan operasional reaktor [3]. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mempertahankan keselamatan dan keandalan reaktor dalam jangka panjang, pengelolaan penuaan atau *aging management* menjadi aspek krusial dalam pengoperasian reaktor riset. Salah satu indikator penting dalam penelitian ini adalah kualitas air pendingin, karena pH yang tidak sesuai dapat mempercepat korosi dan memperburuk kondisi material atau elemen pada reaktor kartini. Dengan penerapan *aging management* ini, reaktor kartini dapat digunakan secara aman, efisien, dan berkelanjutan untuk penelitian dan pendidikan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif yang dilakukan di Reaktor Kartini Yogyakarta. Karya ilmiah ini disusun menggunakan metode kuantitatif, dengan pengambilan data melalui pengukuran langsung nilai pH air pendingin primer serta pencatatan suhu outlet elemen bahan bakar dan daya reaktor dari sistem kendali reaktor. Pengambilan data dilakukan ketika daya reaktor dinaikkan hingga 100 kW dan kemudian daya diturunkan hingga reaktor dimatikan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengetahui pola perubahan pH dan hubungannya terhadap suhu dan daya reaktor serta analisis korelasi untuk menilai sejauh mana pengaruh pH terhadap kondisi operasional dan potensi risiko korosi pada sistem pendingin. Hasil penelitian ini kemudian diinterpretasikan dalam konteks manajemen penuaan untuk mendukung keselamatan dan keberlangsungan operasi reaktor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telah dilakukan pengukuran nilai pH air pendingin primer dan temperatur suhu pada daya reaktor yang dinaikkan hingga 100 kW di Reaktor Kartini, Yogyakarta.

Gambar 1. Hasil pengukuran pH pendingin primer terhadap daya

Gambar 2. Hasil pengukuran pH pendingin primer terhadap suhu

Pada pengambilan data penelitian dilakukan pengukuran pH pendingin primer dengan daya yang dinaikkan hingga 100 Kw dan pengukuran pH dengan memperhatikan adanya kenaikan temperatur suhu. Pada Gambar 1 menunjukkan hubungan daya reaktor dengan nilai pH pendingin primer. Dari grafik tersebut terlihat nilai pH tetap berada pada kisaran 7 hingga 7,5 meskipun daya reaktor naik. Pada rentang nilai 7 hingga 7,5 tersebut berarti nilai pH netral hingga sedikit basa. Nilai pH yang tetap meskipun daya reaktor meningkat juga menandakan sistem pengendalian kimia pendingin bekerja secara konsisten.

Sama seperti Gambar 1, Gambar 2 yang menunjukkan hubungan antara suhu elemen bakar dan pH pendingin primer memiliki nilai pH yang tetap berada dalam rentang netral sekitar 7,2 meskipun suhu elemen meningkat. Hal ini menunjukkan sistem pendingin berhasil mempertahankan stabilitas kimia yang cukup stabil. Kestabilan pH memiliki peran yang krusial dalam komponen reaktor yang banyak menggunakan material seperti aluminium, stainless steel, dan zirconium alloy. Material-material tersebut sangat rentan terhadap korosi, terutama jika nilai pH air pendingin berada di luar rentang yang diizinkan. Untuk air pendingin reaktor nuklir sendiri, pH yang dipersyaratkan adalah lebih dari 5,2 [4]. Jika terdapat ketidakseimbangan nilai pH, baik terlalu rendah (asam) maupun terlalu tinggi (basa), maka dapat memicu terjadinya korosi atau karat pada logam-logam elemen bakar dan pipa-pipa pendingin. Pada kondisi pH rendah, konsentrasi garam dalam air meningkat sehingga mampu melarutkan lapisan pelindung korosi yang membuat laju korosi menjadi cepat. Sedangkan, pH yang tinggi dapat menekan laju korosi. Korosi ini berisiko menimbulkan kerusakan serius pada komponen reaktor, termasuk potensi kebocoran zat radioaktif akibat adanya penipisan dinding logam. Dengan menjaga nilai pH pendingin tetap stabil dan sesuai dengan batas yang dipersyaratkan, maka risiko korosi dapat diminimalkan sehingga dapat memperpanjang umur pakai komponen dan menjaga integritas struktural sistem reaktor. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2, dapat diketahui bahwa nilai pH pendingin reaktor Kartini cenderung stabil pada kisaran netral hingga sedikit basa sekitar 7 hingga 7,5 meskipun pada kondisi daya dan suhu elemen bakar yang terus meningkat. Nilai tersebut menunjukkan kondisi pH telah memenuhi persyaratan yaitu lebih dari 5,2 dan dapat dikategorikan aman dan sesuai dengan standar operasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran, nilai pH pendingin primer pada Reaktor Kartini cenderung stabil di kisaran netral hingga sedikit basa meskipun terdapat peningkatan daya dan temperatur suhu elemen bakar. Nilai tersebut memenuhi nilai pH yang dipersyaratkan yaitu lebih dari 5,2. Stabilitas pH ini sangat penting dalam mendukung manajemen penuaan reaktor, karena kualitas air pendingin yang terjaga dapat menjegah korosi dan degradasi material sistem.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat keridaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Terima kasih kepada orang tua penulis yang telah mendukung selama proses pengerjaan karya ini dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Rio Natanael Wijaya, S.Si., M.Si. yang telah membimbing, membantu, dan mengesahkan karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Kusumastuti, S. B. Utomo, and S. L. Butar-Butar, "Evaluasi Kinerja Sistem Pendingin Sekunder Rsg Gas Berdasarkan Laporan Operasi Reaktor," *SIGMA Epsil. - Bul. Ilm. Teknol. Keselam. Reakt. Nukl.*, vol. 25, no. 1, p. 44, 2021, doi: 10.17146/sigma.2021.25.1.6322.
- [2] E. Ratnawati and D. E. Lestari, "STUDY OF PRIMARY COOLANT IMPURITIES IN REACTOR RSG GAS AFTER 30," pp. 17–24, 2018.
- [3] D. Lister and S. Uchida, "Determining water chemistry conditions in nuclear reactor coolants," *J. Nucl. Sci. Technol.*, vol. 52, no. 4, pp. 451–466, 2015, doi: 10.1080/00223131.2014.973460.
- [4] S. Sumardjo and C. Kerja, "PENGEMBANGAN KIMIA AIR PENDINGIN REAKTOR," pp. 13–17.